

ОЦЕНКА НОВЫХ ИНТРОДУКЦИОННЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛЮЦЕРНЫ

Бердикеев Баймурза Бекмурзаевич
заведующий лабораторией селекции и
семеноводства кормовых культур.

Сейтбаев Раўаж Сарсенбаевич
заведующий лабораторией агротехника
сельхоз культур и плодородия почвы.

Калыкбаев Асенбай Мамбетбаевич
соискатель.

Каракалпакский научно исследовательский
институт земледелия (ККНИИЗ),
Республика Каракалпакстан, Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737916>

ARTICLE INFO

Received: 19th February 2026

Accepted: 20th February 2026

Online: 21st February 2026

KEYWORDS

Селекция люцерны,
коллекционные сортообразцы,
подбора пар исходного
материала, географически и
экологически отдаленные
формы, оценка по
хозяйственно-ценным
признакам, урожайность
зеленой массы, семенной
продуктивность.

ABSTRACT

В основу гибридизации нужно использовать принцип скрещивания интродукционных географически и экологически отдаленных форм, от скрещивания которых получают более пластичные гибриды с широкой наследственной основой.

Введение. В связи высыханием Аральского моря в северных регионах Узбекистана наблюдаются масштабное засоления и деградация орошаемых земель. Несмотря на то, что хозяйственная целесообразность возделывания люцерны очевидна, посевные площади ее сокращаются по годам. Одной из причин этой проблемы, ограниченного возделывания люцерны кроется в нехватки устойчивых к засолению местных сортов и их семенных материалов люцерны. Кроме того, второй причиной сокращение посевной площади люцерны, является резкое сокращение в регионе поголовья крупного рогатого скота.

В этих условиях расширение посевов люцерны, является одним из основных путей биологизации земледелия, оказывает решающее влияние на поддержание бездефицитного баланса гумуса в севооборотах, снижает потребность в минеральном азоте, улучшает мелиоративные и водно-физическое состояние почв.

Поэтому возникает необходимость наращивания объемов производства семян путем экстенсивного развития, т.е. общего увеличения площадей семенных посевов. Урожайность семян люцерны пока остается невысокой. Отсутствие собственного

семеноводства люцерны препятствует расширению ее посевов. Нужны новые сорта люцерны, стабильно обеспечивающие урожай семян в местных условиях, и разработанная технология семеноводства.

Цель исследований. Создание местных высокопродуктивных сортов люцерны, для этого выделение лучших интродукционных коллекции, и оценить их по хозяйственно-ценным признакам.

Методика проведения исследований. В качестве исходного материала для исследований по созданию перспективного материала люцерны с высокой и стабильной продуктивностью зеленой массы и семян, устойчивостью к вредителям и болезням, высокой зимо и морозостойкостью, использовали интродукционные сортообразцы различного эколого-географического происхождения. А также образцы, созданные в лаборатории селекции и семеноводства кормовых культур ККНИИЗ.

В коллекционном питомнике были изучены сортообразцы, которые представляют собой большой ареал распространения. В питомнике коллекции 2010-2023 гг. изучалось от 15 до 45 образцов отечественной и зарубежной селекции. Посевы на семена проводились широкорядным способом, с шириной междурядий 45 см, четырех рядков в делянке.

В таблице приведены данные изучения 18 сортообразцов полученных из зарубежных и отечественной селекции, которые имели сравнительно высокие показатели по хозяйственно ценным признакам.

Данные изучения сортообразцов люцерны по хозяйственно ценным признакам в коллекционном питомнике

Коллекционные сортообразцы	Кустистость, стеблей на 1 растение		Облиственность		Урожайность зеленой массы,		Урожайность семян	
	шт.	от стандарта, шт.	шт.	от стандарта, %	/га	от стандарта, ц/га	/га	от стандарта, ц/га
Каракалпакская-1	3		4,0		6		3	
Аризона	4	+	0,4	6,4	7	+	3	+
Токмакская	3	+	6,8	2,8	7	+	3	+
Украинская-2178	3	-	2,2	8,2	8	+	4	+
	8				80,4		,2	
	4	2			49,6	69,2	,9	0,9
	9	1			10,5	30,1	,5	0,3
	6	2			36,7	156,3	,2	1,0

	Индийская-1424	2	5	4	+	2,5	1,5	55,3	25,1	,8	2	-	0,4
	Спарта	1	4	3	+	7,2	3,2	22,6	42,2	,6	3	+	0,4
	Каракалпакская-41	8	3	-0	+	0,5	3,5	49,4	33,0	,9	3	+	0,7
	Иолотонская	6	3	2	-	2,7	1,3	30,2	49,8	,5	3	+	0,3
	Прогресс	4	4	6	+	1,4	7,4	10,6	130,2	,3	4	+	1,1
0	Киргизская	0	5	12	+	0,8	6,8	60,8	80,4	,0	4	+	0,8
1	Хивинская	2	5	12	+	9,2	5,2	40,4	160,0	,2	4	+	1,0
2	Каракалпакская-15	3	4	5	+	5,8	1,8	46,1	65,7	,8	3	+	0,6
3	Омега	2	4	4	+	2,6	1,4	60,7	19,7	,0	4	+	0,8
4	Ташкентская-721	4	5	16	+	3,4	0,6	20,5	59,9	,8	3	+	0,6
5	Славянская	6	5	18	+	7,5	3,5	80,2	99,8	,1	4	+	0,9
6	Растовская-90	2	4	4	+	5,7	1,7	50,8	29,6	,5	3	+	0,3
7	Китайская-3266	3	3	5	-	0,8	3,2	24,6	55,8	,7	2	-	0,5
8	Мексиканская-я	5	4	7	+	58,5	3,9	20,4	140,0	,4	4	+	1,2

Урожайность зеленой массы за цикл испытания у коллекционных образцов составила от 620,5 до 840,4 ц/га. Отдельные сортообразцы, из интродукционных сортов Славянская, Индийская-1424 и из отечественных сортов Ташкентская-721, Хивинская, имели хорошую облиственность, выровненность стеблей и устойчивость к полеганию. По урожаю зеленой массы в сравнении стандартного сорта Каракалпакская-1 (680,4 ц/га), получены высокие показатели у интродукционных сортообразцов Украинская-2178 (836,7 ц/га) и Мексиканская (820,4 ц/га), из отечественных сортообразцов Хивинская (840,4 ц/га) и Прогресс (810,6 ц/га). По семенной продуктивности лучшие результаты показали сорта зарубежной селекции Мексиканская, Украинская-2178, Славянская из отечественной селекции Хивинская и Прогресс, соответственно 4,4; 4,2; 4,1 и 4,2; 4,3 ц/га при урожайности стандартного сорта Каракалпакская-1 3,2 ц/га. Все эти признаки будут учитываться при скрещивании сортов и создании новых популяций.

Анализируя коллекцию по семенной продуктивности, нами были выделены отдельные сорта с хозяйственно ценными признаками для увеличения семенной продуктивности. К ним относятся – кустистость растений, удлинённая кисть, большое количество цветков на кисти, большое количество оборотов боба, большое количество семян в бобе. Все эти признаки будут учитываться при создании новых гибридов и сложно гибридных популяций.

Заключение. В итоге изучения исходных материала в коллекционном питомнике выделены, по основным хозяйственно ценным показателям люцерны, 3 интродукционных сортообразца Мексиканская, Украинская-2178, Славянская и 2 сортообразца отечественной селекции Хивинская и Прогресс, с продуктивностью семян 3,8-4,4 ц/га.

Обобщая полученных данных можно отметить, для получения стабильно обеспечивающие урожайность семян сортов люцерны, нужны правильные подбора пар для внутри и межвидового скрещивания сортов, обладающих хозяйственно-ценными признаками и свойствами. В основу гибридизации нужно использовать принцип скрещивания интродукционных географически и экологически отдалённых форм, от скрещивания которых получаются более пластичные гибриды с широкой наследственной основой.

Литературы:

1. Володина И.А., Абраменко Н.С., Лапина М.Ш. Оценка образцов люцерны изменчивой по продуктивности лесостепи Среднего Поволжья. Ж. Кормопроизводства. 2021. №11. – С.27-29.
2. Казарина А. В., Абраменко И. С., Марукова Л. К. Оценка сортов люцерны изменчивой различного эколого-географического происхождения в условиях Самарского Заволжья // Кормопроизводство. - 2021. - № 2. - С. 27-31.
3. Методические указания по селекции многолетних трав. - М.: ВНИИ кормов, 1993. - 112 с